

SUN’IY INTELLEKT ASOSIDA YARATILGAN SAN’AT KONTENTINING
JURNALISTIK TALQINI: ETIK VA HUQUQIY MUAMMOLAR

ODINAXON SODIQOVA

FarDU magistranti

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi sun’iy intellekt texnologiyalari asosida yaratilgan san’at kontentlari (film, serial, klip) ning jurnalistik talqini, uning mazmun-mohiyati hamda zamonaviy media makonda tutgan o‘rni tahlil qilinadi. Tadqiqotda sun’iy intellekt yordamida yaratilayotgan badiiy mahsulotlarning auditoriyaga taqdim etilishi va auditoriyaning munosabati ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, mazkur jarayonda yuzaga kelayotgan etik muammolar, xususan, mualliflik masalasi, plagiat, haqqoniylik va shaffoflik tamoyillari bilan bog‘liq ziddiyatlar tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: sun’iy intellekt, san’at kontenti, media, etik muammolar, huquqiy tartibga solish, mualliflik huquqi, plagiat, intellektual mulk.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida sun’iy intellekt inson faoliyatining turli sohalariga, xususan, san’at va jurnalistika yo‘nalishlariga chuqur kirib bormoqda. Bugungi kunda sun’iy intellekt yordamida yaratilayotgan badiiy asarlar: qisqa film-seriallar, klip va boshqa turdagi kreativ kontentlar media makonda keng tarqalib, auditoriya e‘tiborini jalb etmoqda. Bu esa o‘z navbatida mazkur kontentni jurnalistik jihatdan talqin qilish, uning mazmuni va qiymatini baholash zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu bilan birga, sun’iy intellekt asosida yaratilgan san’at mahsulotlari an’anaviy ijod va mualliflik tushunchalariga yangicha yondashuvni talab etadi. Chunki bunday kontentni yaratishda inson omili va algoritmik tizimlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabat masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Natijada, jurnalistika amaliyotida bunday materiallarni yoritishda etik me‘yorlarga rioya qilish, haqqoniylik va shaffoflikni ta‘minlash muammolari yuzaga keladi.

Har qanday texnologiya, jumladan sun’iy intellekt ham turmushni yengillashtirish barobarida insonning mas‘uliyatini ham oshiradi. Shu bois, Yevropa Ittifoqi mintaqasi, AQSH, Yaponiya kabi davlatlarda AI faoliyatini tartibga soluvchi maxsus qonunlar ishlab chiqilmoqda. Xususan, “AI act” loyihasi orqali ko‘hna qit‘a sun’iy idrokdan foydalanishda xavfsizlik, shaffoflik va javobgarlik tamoyilini huquqiy asosda mustahkamlashni maqsad qilgan. Ayni jarayon O‘zbekiston uchun ham dolzarb, chunki mamlakatimizda 2021- yil “Sun’iy intellektni rivojlantirish strategiyasi” qabul qilinib, sohada dastlabki qadamlar qo‘yildi¹.

Strategiyaga muvofiq ravishda O‘zbekiston media makonida ham sun’iy intellekt texnologiyalari asosida yaratilgan san’at mahsulotlariga bo‘lgan qiziqish izchil ortib bormoqda. Xususan, ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa Instagram platformasi orqali sun’iy intellekt yordamida yaratilgan qisqa metrajli filmlar, mini-seriallar hamda turli badiiy voqeliklar keng auditoriyaga tezkor va qulay shaklda taqdim etilmoqda. Bu jarayon raqamli media muhitining transformatsiyasi, kontent ishlab chiqarishning soddalashuvi va yangi texnologik vositalarning ommalashuvi bilan bevosita bog‘liqdir. Mazkur yo‘nalishda faoliyat yuritayotgan sahifalardan biri — UzzFilmsMedia² hisoblanadi. Ushbu sahifa nisbatan yaqinda tashkil etilgan bo‘lishiga qaramay (ilk mediakontenti 2026-yil 6-fevral sanasida joylashtirilgan), qisqa vaqt ichida keng auditoriya e‘tiborini jalb eta oldi. Sahifaning tavsif qismida uning rasmiy platforma ekanligi, shuningdek, kontentdan ruxsatsiz foydalanish taqiqlanishi haqida aniq ma‘lumot berilgan bo‘lib, bu holat mualliflik huquqlarini himoya qilishga qaratilgan yondashuvning mavjudligini ko‘rsatadi. UzzFilmsMedia sahifasida e‘lon qilinayotgan film va mini-seriallar sun’iy intellekt

¹ https://uza.uz/uz/posts/suniy-intellekt-axloqiy-va-huquqiy-muammo_774856

² <https://www.instagram.com/uzzfilmsmedia?igsh=amt0azdzZGs3MG03>

texnologiyalari yordamida yaratilgan bo‘lib, ular asosan real voqealarga yaqinlashtirilgan syujetlar, shuningdek, sun’iy ong asosida generatsiya qilingan aktyor va aktrisalarning obrazlari orqali ajralib turadi. Mazkur omillar kontentning vizual va mazmuniy jozibadorligini oshirib, foydalanuvchilar orasida yuqori ko‘rishlar soniga erishishiga xizmat qilmoqda. Hozirgi kunga qadar sahifada “Oq paxta”, “Turkiya”, “Amerika orzusi”, “Taqdir o‘yini”, “80 yillik xat” kabi bir qator badiiy mahsulotlar joylashtirilgan bo‘lib, ular auditoriya tomonidan faol muhokama qilinmoqda. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, auditoriyaning aksariyat qismi mazkur kontentni ijobiy baholamoqda. Xususan, ayrim foydalanuvchilar sun’iy intellekt asosida yaratilgan seriyalarni an’anaviy televideniye orqali namoyish etilayotgan, mazmun jihatidan takroriy va stereotiplarga boy loyihalarga nisbatan yanada qiziqarli va innovatsion deb hisoblashmoqda. Boshqa bir qism auditoriya esa kontentning sun’iy intellekt orqali yaratilganligini ikkinchi darajali omil sifatida qabul qilib, asosan syujet rivoji, dramatik yechimlar va voqealar dinamikasiga e’tibor qaratmoqda. Bu esa sun’iy intellekt mahsulotlarining estetik va emotsional ta’sir kuchi ortib borayotganidan dalolat beradi.

Shu bilan birga, mazkur kontentlarda ayrim kamchiliklar ham kuzatiladi. Jumladan, ayrim sahnalarda vizual detallar yuqori aniqlik va sinchkovlik bilan ishlab chiqilgan bo‘lsa-da, boshqa holatlarda tasvirlarning sun’iyligi yaqqol sezilib qoladi. Bu esa texnologiyaning hali to‘liq mukammallashtirilmaganligini ko‘rsatadi. Bundan tashqari, sun’iy intellekt tizimlarining asosan ingliz tilidagi ma’lumotlar bazasi asosida rivojlanganligi sababli, boshqa tillarda, jumladan o‘zbek tilida ishlash imkoniyatlari nisbatan cheklangan.³ Ushbu holat ayrim dialog va matnlarda talaffuz xatolari, intonatsiya muammolari va lingvistik noaniqliklar ko‘rinishida namoyon bo‘ladi.

Shu bilan birga, sun’iy intellekt texnologiyalari musiqa sanoatida ham tobora keng qo‘llanilmoqda va bu jarayon ijodiy mahsulotlarning shakl hamda mazmun jihatidan yangicha talqin qilinishiga olib kelmoqda. Xususan, o‘zbekistonlik xonanda Malika Ravshanova ijrosidagi “Kutaman” qo‘shig‘i⁴ uchun ishlangan videoklip sun’iy intellekt yordamida yaratilgan bo‘lib, unda vizual sahnalar, obrazlar va muhit elementlari AI texnologiyalari orqali generatsiya qilingan. Mazkur klipning o‘ziga xos jihati shundaki, unda xonandaning o‘zi aktrisa sifatida ishtirok etadi, biroq bu ishtirok an’anaviy tasvirga olish jarayoni orqali emas, balki uning sun’iy intellektidagi raqamli prototipi (modeli) asosida amalga oshirilgan. Bu esa zamonaviy texnologiyalar yordamida real shaxs obrazini virtual muhitda qayta yaratish va undan ijodiy maqsadlarda foydalanish imkoniyatlari kengayib borayotganini ko‘rsatadi. Klipning badiiy konsepsiyasi to‘rt fasl — ya’ni yilning barcha mavsumlarini yagona vizual kompozitsiyada mujassamlashtirishga qaratilgan. Xonandaning ta’kidlashicha, ushbu g‘oya an’anaviy videoproduksiya sharoitida texnik va moliyaviy cheklovlar sabab to‘liq amalga oshirilishi mushkul bo‘lgan. Sun’iy intellekt texnologiyalari esa mazkur ijodiy niyatni amaliy jihatdan ro‘yobga chiqarish imkonini bergan.⁵ Bu holat AI’ning san’atda nafaqat yordamchi vosita, balki ijodiy yechimlarni kengaytiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo‘layotganini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, iqtisodiy jihatdan tahlil qilinganda, mazkur klipni yaratish uchun sarflangan mablag‘ an’anaviy videoklip ishlab chiqarish xarajatlari bilan deyarli teng ekani qayd etilgan. Auditoriya reaksiyasi nuqtai nazaridan esa mazkur klip turlicha baholangan. Kuzatuvlarga ko‘ra, tomoshabinlar asosan ikki guruhga bo‘lingan: birinchi guruh vakillari klipdagi vizual tasvirlarning sun’iyligi va realizm darajasining yetarli emasligini tanqid qilgan bo‘lsa, ikkinchi guruh uni an’anaviy videokliplarga nisbatan innovatsion va jozibador mahsulot sifatida ijobiy baholagan. Bu sun’iy intellekt asosida yaratilgan san’at mahsulotlarini qabul qilish jarayoni hali to‘liq shakllanmaganini, auditoriyaning estetik qarashlari va texnologiyaga bo‘lgan munosabati

³ <https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics>

⁴ <https://youtu.be/hFV8RWz28Ps?si=7iDiQ-tAIpNJXr4x>

⁵ <https://www.instagram.com/reel/DVtUMwLjB8U/?igsh=ODZzaGF5dGI5ZDJn>

o‘zgarish bosqichida ekanini ko‘rsatadi. Shuningdek, mazkur videoklipning YouTube platformasida taxminan 140 mingga yaqin ko‘rishlar sonini to‘plaganining uning muayyan darajada qiziqish uyg‘otganini bildirsa-da, bu ko‘rsatkich orqali bunday turdagi kontentni keng omma tomonidan qabul qilish jarayoni nisbatan murakkab kechayotganini ham anglash mumkin.

E‘tiborga molik jihatlardan yana biri — klip yaratilishida ishtirok etgan dasturchi (AI mutaxassisi) haqida xonanda tomonidan ochiq ma‘lumot berilganidir. Bu holat sun‘iy intellekt yordamida yaratilgan kontentlarda mualliflik masalasi, ijodiy mehnatning subyekti kim ekanligi, ya‘ni inson va texnologiya o‘rtasidagi hamkorlik chegaralarini aniqlash nuqtai nazaridan muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mazkur ikki amaliy misol sun‘iy intellekt texnologiyalarining san‘atning turli yo‘nalishlarida — kino, serial va musiqa sohalarida keng va samarali qo‘llanilayotganini yaqqol namoyon etadi. Bu jarayon nafaqat kontent ishlab chiqarish texnologiyalarining yangilanishiga, balki badiiy ifoda vositalarining kengayishiga ham xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, sun‘iy intellekt asosida yaratilgan san‘at kontenti bilan bog‘liq eng dolzarb va murakkab masalalardan biri sifatida etik muammolar alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, sun‘iy intellekt tizimlari yuqori darajadagi hisoblash va tahlil imkoniyatlariga ega bo‘lishiga qaramay, ular inson ijodkorligining asosiy komponentlari hisoblangan ramziy tafakkur, axloqiy baholash va ijtimoiy mas‘uliyat kabi murakkab ongiy jarayonlarni to‘liq anglash va mustaqil ravishda qo‘llash qobiliyatiga ega emas⁶. Natijada, AI tomonidan yaratilgan kontentda ba‘zan axloqiy me‘yorlarga zid bo‘lgan, stereotiplarni mustahkamlovchi yoki ijtimoiy jihatdan bahsli elementlar yuzaga kelishi mumkin. Bundan tashqari, etik muammolar doirasida mualliflik masalasi ham alohida o‘rin tutadi. Sun‘iy intellekt orqali yaratilgan asarning haqiqiy muallifi kim ekanligi — dasturchimi, kontent buyurtmachisimi yoki algoritmnining o‘zimi noma‘lum. Bu esa intellektual mulk huquqlari, plagiat va ijodiy mehnatning qadri bilan bog‘liq qator ziddiyatlarni keltirib chiqarmoqda.

Shuningdek, haqqoniylik va shaffoflik tamoyillari ham muhim etik muammo sifatida namoyon bo‘ladi. Auditoriya har doim ham kontentning sun‘iy intellekt yordamida yaratilganini anglab yetmasligi mumkin, bu esa ularning idrokiga va axborotni qabul qilish jarayoniga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli, AI asosida yaratilgan mahsulotlarni aniq belgilash, ularning kelib chiqishi haqida ochiq ma‘lumot berish zamonaviy media etikasi nuqtai nazaridan muhim talabga aylanmoqda. Umuman olganda, sun‘iy intellektning san‘at sohasiga kirib kelishi yangi ijodiy imkoniyatlarni ochib berish bilan birga, inson va texnologiya o‘rtasidagi munosabatlarni qayta ko‘rib chiqishni, ayniqsa etik me‘yorlar va qadriyatlar tizimini zamon talablari asosida yangilashni taqozo etmoqda.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, auditoriyaning AI asosidagi san‘at mahsulotlariga munosabati hali to‘liq shakllanmagan bo‘lib, bu jarayon moslashuv bosqichida davom etmoqda. Bir tomondan, innovatsion yondashuv va yangi vizual imkoniyatlar yuqori baholanayotgan bo‘lsa, boshqa tomondan, sun‘iylik hissi va texnik kamchiliklar tanqid ostiga olinmoqda. Bu esa kelgusida texnologik takomillashtirish bilan bir qatorda, auditoriya media savodxonligini oshirish zaruratini ham yuzaga keltiradi. Kelajakda sun‘iy intellekt asosida yaratilgan san‘at kontentlari yanada keng rivojlanishi kutilmoqda. Shu bois, mazkur yo‘nalishda ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirish, huquqiy-me‘yoriy bazani takomillashtirish va media etikasi tamoyillarini aniqlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Faqat shu holatda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan samarali, mas‘uliyatli va ijodiy foydalanish imkoniyati to‘liq ta‘minlanadi.

⁶ <https://uq.pressbooks.pub/digital-essentials-artificial-intelligence/chapter/legal-ethical-social-issues/>

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Sun’iy intellekt: axloqiy va huquqiy muammo. Uza: https://uza.uz/uz/posts/suniy-intellekt-axloqiy-va-huquqiy-muammo_774856
2. Ethics of Artificial Intelligence. Unesco.org: <https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics>
3. Legal, ethical and social issues with AI. THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND AUSTRALIA. <https://uq.pressbooks.pub/digital-essentials-artificial-intelligence/chapter/legal-ethical-social-issues/>
4. Malika Ravshanova – Kutaman. <https://youtu.be/hFV8RWz28Ps?si=7iDiQ-tAIpNJXr4x>
5. Malika Ravshanova sun’iy intellekt orqali klip chiqargan ilk o‘zbek xonandasi bo‘ldi. San’at dunyosi: <https://www.instagram.com/reel/DVtUMwLjB8U/?igsh=ODZzaGF5dGI5ZDJn>
6. Uzzfilmsmedia. <https://www.instagram.com/uzzfilmsmedia?igsh=amt0azdzZGs3MG03>